

Шай Р.

*доцент кафедри міжнародного та кримінального права Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»
кандидат юридичних наук, доцент*

Коваль М.

*доцент кафедри міжнародного та кримінального права Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»
кандидат юридичних наук, доцент*

ЕКОНОМІЧНА ЗЛОЧИННІСТЬ ЯК ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ

JEL Classification: K 42

SECTION “LAW”: Право

Анотація. Актуальність дослідження зумовлена зростаючим деструктивним впливом економічної злочинності на стан економічної безпеки України, особливо в умовах повномасштабної війни та глобальних викликів. Ця проблема набуває особливої гостроти через її здатність підривати фінансову стабільність, обороноздатність та соціальну згуртованість держави.

У статті висвітлюється комплексний характер проблеми економічної злочинності, аналізується її концептуальна неоднозначність у науковому дискурсі, що проявляється у використанні різних термінів та підходів до визначення. Обґрунтовується необхідність поглибленого теоретичного аналізу феномену економічної злочинності та вдосконалення підходів до її нормативного визначення та класифікації як фактору, що підриває економічну безпеку. Наголошується на важливості чіткого розмежування злочинів у сфері господарської діяльності (Розділ VII КК України) та інших пов'язаних кримінальних правопорушень.

Аналізується руйнівний вплив економічної злочинності на економічну систему та національну безпеку держави, а також розглядаються ключові детермінанти її поширення в Україні (низький рівень життя, корупція, недосконалість законодавства, тіньова економіка, вплив війни, розвиток технологій тощо). Висвітлюються специфічні прояви та форми економічних злочинів (фінансові махінації, шахрайство, корупція, податкові злочини, кіберзлочини, злочини у бюджетній сфері), їх криміналістична характеристика (слідова картина, особа злочинця, організований характер) та методи вчинення.

Автор статті доходить висновку, що лише комплексний та системний підхід до протидії економічній злочинності, що враховує її багатогранність та сучасні виклики (глобалізація, цифровізація, війна), сприятиме зміцненню економічної безпеки та

стійкості України. Особлива увага приділяється поняттям «економічна злочинність», «економічна безпека», «загрози економічній безпеці», «детермінанти економічної злочинності», «криміналістична характеристика», «злочини у сфері господарської діяльності».

Встановлено, що економічна злочинність є не просто сукупністю правопорушень, а системною загрозою, що дестабілізує економічні відносини, підриває довіру до інститутів та послаблює державу, особливо під час війни. У роботі зроблено висновок про нагальну необхідність консолідації зусиль держави та суспільства для розробки та реалізації ефективної стратегії протидії економічній злочинності, адаптованої до сучасних реалій. Автор наголошує на важливості комплексного підходу, вдосконалення криміналістичного інструментарію, використання сучасних технологій та посилення міжвідомчої та міжнародної співпраці у сфері боротьби з економічною злочинністю.

Методологічну основу дослідження склали загальнонаукові та спеціальні методи пізнання, зокрема аналіз, синтез, системний підхід, формально-юридичний метод, порівняльно-правовий аналіз та метод узагальнення наукових джерел і правових актів.

Ключові слова: Економічна злочинність, економічна безпека, загрози економічній безпеці, детермінанти економічної злочинності, злочини у сфері господарської діяльності, корупція, тіньова економіка, фінансові злочини, організована злочинність, криміналістична характеристика, протидія економічній злочинності, національна безпека, воєнний стан, Кримінальний кодекс України, класифікація злочинів.

Abstract. The relevance of this study is driven by the increasing destructive impact of economic crime on Ukraine's economic security, particularly amidst full-scale war and global challenges. This issue becomes especially acute due to its capacity to undermine the state's financial stability, defense capability, and social cohesion.

The article highlights the complex nature of economic crime, analyzing its conceptual ambiguity in scientific discourse, which manifests in the use of various terms and definitional approaches. It substantiates the necessity for an in-depth theoretical analysis of the phenomenon of economic crime and the improvement of approaches to its normative definition and classification as a factor undermining economic security. Emphasis is placed on the importance of clearly distinguishing between crimes in the sphere of economic activity (Section VII of the Criminal Code of Ukraine) and other related criminal offenses.

The article examines the destructive impact of economic crime on the economic system and national security of the state, as well as the key determinants of its spread in Ukraine (low standard of living, corruption, imperfect legislation, shadow economy, impact of war, technological development, etc.). Specific manifestations and forms of economic crimes (financial fraud, embezzlement, corruption, tax crimes, cybercrimes, budgetary offenses) are highlighted, along with their forensic characteristics (trace patterns, offender profiles, organized nature) and methods of commission.

The author concludes that only a comprehensive and systematic approach to combating economic crime, which considers its multifaceted nature and contemporary challenges (globalization, digitalization, war), will contribute to strengthening Ukraine's economic security and resilience. Special attention is given to the concepts of "economic crime," "economic security," "threats to economic security," "determinants of economic crime," "forensic characteristics," and "crimes in the sphere of economic activity."

It is established that economic crime is not merely a collection of offenses but a systemic threat that destabilizes economic relations, undermines trust in institutions, and weakens the state, especially during wartime. The paper concludes that there is an urgent need for the consolidation of efforts by the state and society to develop and implement an effective strategy

to counter economic crime, adapted to current realities. The author emphasizes the importance of a comprehensive approach, the improvement of forensic tools, the use of modern technologies, and the strengthening of interagency and international cooperation in the fight against economic crime.

The methodological foundation of the study comprises general scientific and specialized methods of cognition, including analysis, synthesis, systematic approach, formal-legal method, comparative-legal analysis, and the method of summarizing scientific sources and legal acts.

Keywords: Economic crime, economic security, threats to economic security, determinants of economic crime, crimes in the sphere of economic activity, corruption, shadow economy, financial crimes, organized crime, forensic characteristics, combating economic crime, national security, martial law, Criminal Code of Ukraine, classification of crimes.

Вступ

Аналіз феномену економічної злочинності виявляє неоднозначність у її визначенні серед науковців. Різні дослідники пропонують різні інтерпретації, використовуючи подібні терміни, такі як злочини в економічній сфері, злочинність з економічною спрямованістю або економічні злочини. Ця різноманітність термінології підкреслює необхідність ретельного вивчення існуючих концептуальних підходів для визначення основних характеристик економічної злочинності як фактора, що дестабілізує економічну безпеку держави.

Так, група українських науковців, а саме Я.С. Палешко, О.М. Кубецька та Т.М. Остапенко, проводять розмежування між поняттями «економічні злочини» та «злочин у сфері економіки». Перше вони розглядають як окремий вид злочинів, що здійснюються в ході професійної діяльності з використанням легальних економічних інститутів як прикриття [1, с. 70]. Друге ж визначається як протиправні діяння, що прямо впливають на національну економіку, економічну свободу та інтереси суб'єктів господарювання, порушуючи нормальне функціонування економічної системи [1, с. 72].

Аналіз досліджень проблеми. Дослідження питання у своїх наукових працях висвітлювали такі українські вчені, автори як Я.С. Палешко, О.М. Кубецька, Т.М. Остапенко, А.П. Дикий, Д.О. Грицишен, А.М. Толкач, Р.В. Кобко, С.В. Лук'яненко, Л.О. Винниченко-Кумкова, О.А. Матвієнко, І.В. Пашинська, О.А. Калганова, М. Янко, Л. Гончарук, Н. Карнаух, І.В. Супрунова, С.П. Лисак, В.В. Копча, Н.В. Копча, Н.В. Павлова, Д.С. Вареник, Я.Ю. Бингар, В.В. Пясковський, Ю.М. Черноус, А.В. Самодін, О. Правдивець, С.Б. Єгоричева, А.В. Кучер, В.С. Киргізова, О.О. Обаль та інші.

Метою статті є дослідження сутності економічної злочинності, її ключових детермінант та комплексного впливу на стан економічної безпеки України, особливо в умовах сучасних викликів.

Результати

На думку науковця А. Тихого, цей підхід звертає увагу як на способи вчинення злочину (використання законних інститутів), так і на його наслідки (порушення роботи економіки). Разом з тим, слід зазначити, що не всі економічні злочини обов'язково пов'язані з професійною діяльністю в економічній галузі; інколи така діяльність може бути лише засобом для досягнення злочинної мети в інших сферах [2].

Іншу точку зору представлено в дослідженні Д.О. Грицишена, який розглядає економічну злочинність як багатогранне соціально-економічне явище. Відповідно до його підходу, це суспільно небезпечна діяльність учасників економічних відносин, що реалізується через порушення законної діяльності або здійснення незаконної діяльності. Результатом такої діяльності є порушення інтересів ключових економічних суб'єктів (держави, бізнесу, населення, міжнародних партнерів), деформація засад економічної свободи та виникнення незбалансованості в суспільних відносинах [3, с. 114]. Автор також наголошує на міждисциплінарному характері проблеми економічної злочинності, яка знаходиться на перетині економічних, юридичних, соціологічних, психологічних, політичних та військових наук.

Для всебічного розуміння її сутності Д. Грицишен пропонує розглядати економічну злочинність у кількох аспектах [4]:

Як соціально-економічне явище: суспільно небезпечна діяльність учасників економічних відносин (через порушення законної або здійснення незаконної діяльності), що призводить до порушення інтересів економічних агентів, принципів економічної свободи та дисбалансу в суспільних відносинах.

Як об'єкт кримінального права: вид злочинної діяльності особи або групи осіб, що здійснюють суспільно небезпечні діяння у сфері економічної діяльності (законної чи незаконної) з метою отримання економічних вигод, порушуючи права інших осіб та завдаючи економічних збитків.

Як об'єкт державного управління: соціально-економічне явище, що переслідується законом, спрямоване на отримання незаконної економічної вигоди різними суб'єктами через легальну чи нелегальну економічну діяльність та яке чинить деструктивний вплив на суспільні відносини, загрожуючи національній безпеці держави.

Як загрозу національній безпеці: вплив на суспільно-економічні відносини, що призводить до дисбалансу економічної системи, а соціально-економічні наслідки цього створюють ризики для безпеки держави.

З точки зору кримінологічного аналізу, А.М. Толкач визначає економічну злочинність як сукупність протиправних діянь, вчинених особливими суб'єктами (особами, які обіймають певну посаду або працюють у відповідній галузі). Ці діяння спрямовані на порушення відносин власності та встановленого порядку господарювання, причому суб'єкти використовують своє службове становище або місце роботи як інструмент для скоєння злочину [5, с. 280].

А.П. Дикий додає, що економічні злочини є предметом регулювання різних галузей права (господарського, адміністративного, кримінального тощо), кожна з яких розглядає це явище зі своєї специфічної точки зору. Крім того, вони зачіпають інтереси широкого кола суб'єктів (підприємств, держави, громадян, міжнародних організацій), що обумовлює різне сприйняття рівня загрози. Також економічна злочинність є об'єктом дослідження різних наукових дисциплін (економічних, юридичних, соціальних), що призводить до розбіжностей у визначенні об'єктно-предметного поля та, відповідно, у тлумаченнях [2].

Враховуючи необхідність комплексного підходу в контексті дослідження загроз економічній безпеці, А.П. Дикий пропонує власне визначення: «економічні злочини – це загрози економічній безпеці держави, що полягають у здійсненні протиправної економічної діяльності (економічні процеси, відносини, операції) або порушенні вимог щодо легальної економічної діяльності для задоволення корисливих інтересів особи або групи осіб. Такі дії призводять до дисбалансу економічної системи держави, порушення економічної свободи, зниження репутації держави як міжнародного актора, в результаті чого знижується ефективність правоохоронної, соціальної, оборонної та інших функцій держави» [2]. Це визначення об'єднує економічні, юридичні та аспекти безпеки цього явища, наголошуючи на його системному руйнівному впливі.

Науковці Р.В. Кобко та С.В. Лук'яненко виділяють наступні ключові причини та умови (детермінанти), які сприяють поширенню економічної злочинності в Україні:

Низький рівень життя та заробітної плати значної частини населення, що підштовхує до пошуку незаконних джерел доходу.

Високий рівень корупції, що створює сприятливе підґрунтя для розвитку різноманітних форм економічних правопорушень.

Недосконалість нормативно-правової бази, наявність прогалів та суперечностей, що дозволяють суб'єктам господарювання та фізичним особам уникати відповідальності або діяти в "сірій" зоні економіки.

Поширеність практик кумівства та непотизму, особливо в сімейному бізнесі, де родинні зв'язки мають перевагу над професіоналізмом та ефективністю управління.

Динамічний розвиток інформаційних технологій, що породжує нові види злочинності, зокрема кібершахрайство та кіберзлочини, спрямовані на викрадення конфіденційної інформації та грошових коштів.

Значний обсяг тіньової економіки, пов'язаний з ухиленням від декларування доходів та сплати податків багатьма підприємствами та фізичними особами.

Триваюча війна, яка створює надзвичайно складну економічну та політичну ситуацію, що сприяє зростанню специфічних видів економічної злочинності, таких як контрабанда та незаконний обіг зброї.

Неузгодженість між національним та міжнародним законодавством у сфері запобігання та протидії економічній злочинності [6, с. 93].

Вчені підкреслюють, що економічна злочинність є суспільно небезпечним явищем, яке негативно впливає на економічний, фінансовий, соціальний та політичний розвиток України.

В умовах повномасштабної війни, яка триває з 2022 року, а фактично з 2014 року, Україна зіткнулася з беспрецедентними викликами, що створюють значний тиск на державні фінанси та економічну безпеку. Значні руйнування інфраструктури, гуманітарна криза та необхідність фінансування оборони призводять до істотного перевищення державних витрат над доходами. Додатковим негативним чинником, що підриває економічну стійкість, залишається високий рівень корупції та розкрадання бюджетних коштів, включаючи ті, що спрямовуються на потреби армії. Війна змусила змінити пріоритети державного фінансування на забезпечення обороноздатності та розв'язання гуманітарних проблем, що вимагає активного пошуку фінансових ресурсів як на внутрішньому, так і на зовнішньому фінансових ринках.

Запровадження правового режиму воєнного стану відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» [7] істотно змінює систему державного управління та контролю, а проблема економічної злочинності набуває особливої актуальності, перетворюючись на серйозну загрозу для економічної безпеки України.

Різноманіття форм та видів таких правопорушень, їхні масштаби та складність зумовлюють необхідність глибокого аналізу сутності цього явища, виокремлення найбільш небезпечних проявів, що підривають економічну стабільність держави, а також дослідження причин їх поширення та способів запобігання. Економічна безпека, як складова національної безпеки, є станом, що дозволяє державі створювати умови для сталого розвитку, підвищення добробуту населення та забезпечення економічного суверенітету. Загрози ж цій безпеці включають як об'єктивні дестабілізуючі фактори, так і суб'єктивні, пов'язані з недобросовісною конкуренцією та протиправними діями [8, с. 279].

Серед найбільш руйнівних форм економічної злочинності в Україні виділяються ті, що включають економічне шахрайство, корупційні дії, фінансові махінації та прояви організованої злочинності. Як зазначають І.В. Пашинська та О.А. Калганова, криміналістична характеристика організованої економічної злочинності, тобто систематизований набір даних про її типові ознаки, є важливим інструментом для підвищення ефективності розслідування таких справ [9, с. 647].

Прояви економічної злочинності в умовах воєнного стану набувають особливої небезпеки та включають незаконне привласнення та розподіл ресурсів (у тому числі гуманітарної допомоги та оборонних коштів), фінансові маніпуляції, корупцію та транскордонні економічні правопорушення. Ці дії не лише дестабілізують економічний порядок, а й виснажують стратегічні резерви країни, поглиблюючи кризові явища.

Особливо небезпечними є корупційні схеми на найвищих рівнях влади та бізнесу, що паралізують ефективність економічних систем; фінансові махінації (відмивання грошей, податкове шахрайство), що призводять до значних бюджетних втрат; та організована злочинність, зокрема у сферах кібербезпеки та корпоративного шпигунства. Показовим прикладом є справа підприємця Ігоря Гринкевича та його компанії наприкінці 2023 - початку 2024 року, пов'язана з імовірним розкраданням понад 1,5 мільярда гривень бюджетних коштів через постачання неякісного одягу для Міністерства оборони України [10].

Дослідження причин поширення економічної злочинності вказує на комплекс факторів. Серед них – слабкість інститутів правової системи, недостатній контроль за діяльністю органів державної влади, відсутність дієвих антикорупційних механізмів та повільний темп реформ. Додатковими факторами є соціальні проблеми, такі як високий рівень безробіття та значна нерівність у розподілі доходів, що можуть спонукати окремих осіб до скоєння економічних правопорушень [11, с. 148-149].

Наприклад, одним із поширених методів вчинення злочинів у банківській сфері є використання комп'ютерних технологій, що дозволяє здійснювати підробку документів, проводити фіктивні транзакції та шахрайські дії з електронними платіжними засобами шляхом несанкціонованого втручання в банківські системи або використання шкідливого програмного забезпечення [12, с. 184]. Також часто зустрічається ухилення від сплати податків через приховування справжніх доходів, заниження прибутків, використання офшорних зон та подання свідомо неправдивої звітності, нерідко за допомогою мережі фіктивних підприємств [13, с. 745].

Слідова картина економічних злочинів зазвичай має документальний та інформаційний характер. Сліди проявляються у вигляді підроблених документів, фальсифікацій у фінансовій та бухгалтерській звітності, а також цифрових слідів несанкціонованого доступу до комп'ютерних систем. Ці сліди часто ретельно приховані, що ускладнює їх виявлення. Важливу роль у виявленні відіграють фінансово-господарська документація, аналіз системних журналів (лог-файлів), електронної кореспонденції, баз даних із застосуванням методів комп'ютерної експертизи та цифрової криміналістики.

Н. Павлова та інші дослідники зазначають, що особа злочинця в економічній сфері часто характеризується високим рівнем інтелекту, спеціалізованими знаннями у галузі фінансів, бухгалтерського обліку, інформаційних технологій, що дає змогу розробляти та втілювати складні злочинні схеми. Досить часто такі особи займають керівні посади, що надає їм доступ до ресурсів та можливості для маскуванню злочинної діяльності [13, с. 746]. Економічні злочини нерідко мають організований характер, об'єднуючи спеціалістів різного профілю та використовуючи розгалужені структури для мінімізації ризиків викриття. Потерпілими найчастіше є юридичні особи, держава або фінансові установи, проте наслідки можуть зачіпати і звичайних громадян.

До обставин, що сприяють скоєнню економічних злочинів, належать недосконалість законодавства, слабкий державний контроль, корупція та недостатня захищеність інформаційних систем. Ефективне розслідування вимагає комплексного підходу, застосування спеціальних знань, документальних перевірок, ревізій, експертиз та сучасних інформаційних технологій для аналізу фінансових потоків [14, с. 456].

Глобалізація та розвиток цифрових активів (криптовалют) створюють додаткові труднощі, ускладнюючи відстеження транзакцій та вимагаючи розвитку методів цифрової криміналістики. Сучасні виклики, пов'язані з цифровізацією, глобалізацією та прихованим характером злочинів, зумовлюють необхідність постійного вдосконалення криміналістичного інструментарію, застосування новітніх технологій, підвищення кваліфікації фахівців та тісної співпраці між правоохоронними органами. Поглиблене дослідження криміналістичної характеристики сприятиме зміцненню економічної безпеки держави [13, с. 747].

На думку О. Правдивець, технологічні зміни, зокрема цифровізація, з одного боку, надають нові інструменти для боротьби зі злочинністю, але з іншого – відкривають нові напрямки для кібершахрайства, фінансових махінацій в електронному середовищі та викрадення персональних даних [15].

Інші виявлені загрози – фінансова нестабільність, військові конфлікти та технологічні зміни – часто виступають не лише як самостійні фактори ризику, але й як каталізатори або сприятливе середовище для зростання економічної злочинності. Фінансова нестабільність може створювати напругу для суб'єктів господарювання та населення, спонукаючи до використання нелегальних схем, шахрайства чи корупційних дій. Воєнні ризики, як демонструє сучасний український досвід, безпосередньо пов'язані зі збільшенням кількості специфічних економічних злочинів, пов'язаних із

розкраданням оборонних бюджетів, гуманітарної допомоги, незаконним обігом зброї та ресурсів на тимчасово окупованих територіях.

Важливо розрізняти кримінальні правопорушення, прямо віднесені законодавцем до сфери господарської діяльності (Розділ VII Кримінального кодексу України (далі – КК України)), та інші злочини, які хоча й можуть вчинятися у сфері економічних відносин або використовуватися правоохоронними органами для втручання в цю сферу, формально не є "економічними" у вузькому законодавчому розумінні. До таких можна віднести, наприклад, привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 КК України), підроблення документів (ст. 358 КК України), службове підроблення (ст. 366 КК України) тощо [17].

Перелік кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, наведений у Розділі VII КК України [18], є досить широким і включає, зокрема:

виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів (у паперовій формі), білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів (ст. 199);

незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення (ст. 200);

контрабанду культурних цінностей та зброї (ст. 201), лісоматеріалів та цінних порід дерев (ст. 201-1), товарів (ст. 201-3), підакцизних товарів (ст. 201-4);

незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги (ст. 201-2);

незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва (ст. 203-1);

незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей (ст. 203-2);

незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204);

підроблення документів для державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи-підприємця (ст. 205-1);

протидію законній господарській діяльності (ст. 206) та протиправне заволодіння майном підприємства (ст. 206-2);

легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 209);

умисне порушення законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ст. 209-1);

нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених призначень або з їх перевищенням (ст. 210);

видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати всупереч закону (ст. 211);

ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) (ст. 212) та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і страхових внесків на пенсійне страхування (ст. 212-1);

порушення порядку заготівлі металобрухту та операцій з ним (ст. 213);

доведення банку до неплатоспроможності (ст. 218-1) та доведення до банкрутства (ст. 219);

порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності (ст. 220-1);

фальсифікацію фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності (ст. 220-2);

шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222);

маніпулювання на організованих ринках (ст. 222-1) та на енергетичному ринку (ст. 222-2);

підроблення документів для реєстрації випуску цінних паперів (ст. 223-1);
виготовлення, збут та використання підроблених цінних паперів (крім державних) (ст. 224);
умисне введення в обіг небезпечної продукції (ст. 227);

незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого
значення походження товару (ст. 229);

незаконне збирання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську
таємницю (ст. 231);

розголошення комерційної, банківської таємниці або професійної таємниці на ринках капіталу
та організованих товарних ринках (ст. 232);

незаконне використання інсайдерської інформації (ст. 232-1), у тому числі щодо оптових
енергетичних продуктів (ст. 232-3);

приховування інформації про діяльність емітента (ст. 232-2);

незаконну приватизацію державного, комунального майна (ст. 233).

У правовій доктрині існують різні підходи до класифікації економічних злочинів.

Серед важливих класифікацій слід виокремити підхід О.О. Обалю [19], який пропонує
розподіляти економічні злочини на основні (предикатні) та супутні. До основних віднесено ті,
сутність яких полягає у безпосередньому заволодінні майном або отриманні іншої неправомірної
вигоди (наприклад, шахрайство (ст. 190 КК України), заволодіння чужим майном шляхом
зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 191 КК України), ухилення від сплати податків (ст. 212
КК України), шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК України)).

До супутніх злочинів належать ті діяння, що використовуються як спосіб вчинення основних
злочинів або створюють сприятливі умови для їх вчинення (наприклад, незаконні дії з документами
на переказ, платіжними картками (ст. 200 КК України), легалізація (відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом (ст. 209 КК України), доведення до банкрутства (ст. 219 КК України),
підроблення документів (ст. 358 КК України), злочини у сфері використання електронно-
обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж 1 (ст. 361–363 КК України), а
також службові злочини, що сприяють вчиненню предикатних злочинів (зловживання владою або
службовим становищем (ст. 364 КК України), службове підроблення (ст. 366 КК України), одержання
неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368 КК України)) [19, с. 65-66].

Економічна злочинність не є однорідним явищем; її прояви та наслідки значно різняться для
аграрного сектору, енергетичної галузі, оборонно-промислового комплексу чи фінансової сфери.
Аналогічно, регіональна специфіка (прикордонні території, промислові центри, тимчасово окуповані
території) зумовлює переважаючі певних видів злочинів та особливості їхнього впливу на місцеву
економічну безпеку.

На мою думку, у контексті сучасних глобальних викликів та внутрішніх трансформацій в
Україні, економічна злочинність стає не просто перешкодою для економічного розвитку, а реальною
загрозою національній безпеці. Її підривна діяльність проникає в усі сфери суспільного життя,
руйнуючи довіру до державних інститутів, спотворюючи конкуренцію та гальмуючи залучення
інвестицій.

Особливо небезпечним є те, що в умовах війни економічні злочини не лише завдають прямих
фінансових збитків, а й послаблюють обороноздатність країни, відволікаючи ресурси, які могли б
бути спрямовані на захист національних інтересів. Тому, комплексне та системне протистояння
економічній злочинності є ключовим завданням для забезпечення сталого та безпечного майбутнього
України.

Висновки

Підсумовуючи вищенаведене, необхідно зазначити, що економічна злочинність постає не лише
як сукупність кримінальних правопорушень у господарській сфері, але і як системна загроза
національній безпеці, що набуває особливої гостроти в умовах війни. Її наслідки виходять далеко за

межі прямих економічних збитків, спричиняючи дисбаланс економічної системи, знижуючи ефективність державних функцій, підриваючи довіру до інститутів влади та послаблюючи обороноздатність країни.

Сучасні виклики, пов'язані з глобалізацією, цифровізацією та організованим характером злочинної діяльності, вимагають постійного вдосконалення як законодавчої бази, так і правозастосовної практики. Ефективна протидія економічній злочинності потребує комплексного, міждисциплінарного підходу, впровадження новітніх технологій для виявлення та розслідування злочинів, посилення інституційної спроможності та міжнародної співпраці, що є критично важливим для забезпечення сталого розвитку та економічного суверенітету України.

Список використаних джерел

1. Палешко Я.С., Кубецька О.М., Остапенко Т.М. Поняття та класифікація злочинів, пов'язаних з економічною сферою. *Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Сер.: Юридичні науки*. 2020. Т. 31 (70), № 5. С. 70–75.
2. Дикий А.П. Економічна злочинність як загроза економічній безпеці держави: понятійно-змістовні положення та властивості. *Економіка, управління та адміністрування*. 2022. № 4(102). С. 3–17. URL: [https://doi.org/10.26642/ema-2022-4\(102\)-3-17](https://doi.org/10.26642/ema-2022-4(102)-3-17) (дата звернення 01.04.2025).
3. Грицишен Д.О. Державна політика в сфері запобігання та протидії економічній злочинності: дис. ... д.держ.упр.: 25.00.05. Харків: Національний університет цивільного захисту України, 2021. URL: <https://nuczu.edu.ua/images/topmenu/science/spetsializovani-vcheni-rady/disHrytysshen.pdf> (дата звернення 01.04.2025).
4. Грицишен Д.О. Економічна злочинність як загроза державній безпеці: сутність та засоби протидії. *Публічне урядування*. 2020. № 5(25). С. 75–83. URL: [https://doi.org/10.32689/2617-2224-2020-5\(25\)-75-83](https://doi.org/10.32689/2617-2224-2020-5(25)-75-83) (дата звернення 01.04.2025).
5. Толкач А.М. Сучасний погляд у кримінології на поняття та ознаки економічної злочинності. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2020. № 4. С. 277–281.
6. Кобко Р.В., Лук'яненко С.В. Особливості детермінації економічної злочинності в сучасних умовах. *Вісник Кримінологічної асоціації України*. 2022. 29(2). С. 89–95.
7. Про правовий режим воєнного стану: Закон України № 389-VIII від 12 травня 2015 року. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*. 2015. № 28. Ст. 250. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/389-19> (дата звернення 01.04.2025).
8. Винниченко-Кумкова Л.О., Матвієнко О.А. Форми та види економічної злочинності, що становлять найбільшу загрозу економічній безпеці України. *Економічна безпека: організаційно-правові, інформаційно-аналітичні та оперативно-розшукові засади: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 травня 2024 року*. Ірпінь: Державний податковий університет, 2024. С. 276–279. URL: <https://dpu.edu.ua/images/Documents/NAUKA/Naukovi%20vidanna/Konferencii/E/Ekonomichna%20bezpeka%20organizacijno-pravovi%20informacijno-analiticni%20ta%20operativno-rozsukovi%20zasadi.pdf> (дата звернення 01.04.2025).
9. Пашинська І.В., Калганова О.А. Критерії ефективності криміналістичної характеристики організованої злочинності у сфері економіки. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 10. С. 646–649.
10. Янко М., Гончарук Л., Карнаух Н. Справа Гринкевича: суд обрав запобіжний захід трьом фігурантам. *Суспільне Новини*. 2024. 18 січня. URL: <https://suspilne.media/664104-sprava-grinkevica-sud-obrav-zapobiznij-zahid-trom-figurantam/> (дата звернення 01.04.2025).

11. Грицишен Д.О., Супрунова І.В., Лисак С.П. Економічна злочинність як суспільне явище та загроза державній безпеці. *Інвестиції: практика та досвід*. 2020. № 21. С. 140–151.
12. Копча В.В., Копча Н.В. *Криміналістична техніка, тактика і методика*: навчальний посібник. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. 286 с.
13. Павлова Н.В., Вареник Д.С., Бингар Я.Ю. Криміналістична характеристика злочинів у сфері економіки. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2025. № 1. С. 743–748. URL: <http://journalapp.uzhnu.edu.ua/article/view/324007>
14. Пяковський В.В., Черноус Ю.М., Самодін А.В. та ін. *Криміналістика*: підручник. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ: Право, 2020. 752 с.
15. Правдивець О. Analysis of the domestic scientific research results in the direction of innovative development the enterprise's economic security system based on digital technologies. *Scientific notes of the University "KROK"*. 2023. № 1. P. 15–28. URL: <https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-15-28>
16. Єгоричева С.Б., Кучер А.В. Наукові підходи до ідентифікації загроз економічній безпеці галузі промисловості. *Здобутки економіки: перспективи та інновації*. 2025. № 16. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15088141>
17. Киргізова В.С. Поняття економічних злочинів у правовій доктрині та законодавстві, їх диференціація. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2024. № 5. С. 710–715. URL: <http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/313154/304194>
18. Кримінальний кодекс України: Кодекс України від 05 квітня 2001 р. № 2341-III. *Верховна Рада України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>
19. Обаль О.О. *Взаємодія правоохоронних, контролюючих та інших органів при розслідуванні економічних злочинів*: дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – право. Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2021. 227 с.